

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 618 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	

TURIZMDA MEHMONXONA BIZNESI TAHLILI VA O'ZBEKISTONDAGI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

ORCID: 0009-0001-0946-2071

Ahmadjon Taniev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro va mahalliy miqyosda mehmonxona biznesi va turizm sohasining rivojlanish xususiyatlari tahlil qilingan. Xalqaro mehmonxona tarmoqlarining oligopolistik tuzilmalari, mavsumiy talab va narx siyosati kabi omillar o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistondagi turizm va mehmonxona infratuzilmasiga sarmoyalar, xizmatlar sifati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Maqolada sohaning umumiy iqtisodiy o'sishga ta'siri va uning YalMga hissasi to'g'risida ham ma'lumotlar keltirilgan. Ishda turizm sohasidagi investitsiyalarning ahamiyati va mehmonxona biznesining strategik yo'nalishlari asosida O'zbekiston uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, mehmonxona biznesi, bozor dualizmi, O'zbekiston, sarmoyalar, iqtisodiy rivojlanish, oligopolya, turistlar oqimi, infratuzilma, xizmat sifati.

Abstract: This article analyzes the development of the hotel business and tourism at the international and local levels. Factors such as the oligopolistic structure of international hotel chains, seasonal demand, and pricing policy are studied. Investments in the tourism and hotel infrastructure of Uzbekistan, the quality of services, and prospects for further development are also analyzed. The article also provides information on the impact of the sector on overall economic growth and its contribution to GDP. The work provides recommendations for Uzbekistan based on the importance of investment in tourism and the strategic directions of the hotel business.

Key words: tourism, hotel business, market dualism, Uzbekistan, investment, economic development, oligopoly, tourist flow, infrastructure, quality of service.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности развития гостиничного бизнеса и туризма на международном и местном уровнях. Изучены такие факторы, как олигополистическая структура международных гостиничных сетей, сезонный спрос и ценовая политика. Также анализируются инвестиции в туристическую и гостиничную инфраструктуру Узбекистана, качество услуг и перспективы дальнейшего развития. В статье также представлена информация о влиянии сектора на общий экономический рост и его вкладе в ВВП. В работе даны рекомендации для Узбекистана, исходя из важности инвестиций в сфере туризма и стратегических направлений гостиничного бизнеса.

Ключевые слова: туризм, гостиничный бизнес, дуализм рынка, Узбекистан, инвестиции, экономическое развитие, олигополия, туристический поток, инфраструктура, качество обслуживания.

KIRISH

Mehmonxona bozorida yirik mehmonxona tarmoqlari oligopolyaga yaqin shart-sharoitlarda faoliyat yuritadi. Ammo, kichik mustaqil mehmonxonalar ham o'ziga xoslik va moslashuvchanlik orqali o'ziga mos bozor segmentlarida muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Xalqaro standartlar bo'yicha mehmonxona sektorida transmilliylik kengayishi ehtimoli bor, chunki dunyo siyosati liberallashtirish va chet el sarmoyalarini jalb qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, rivojlangan davlatlardagi mavjud yuqori bozor segmentlarining to'yinishi brendlarni kengaytirish.

O'zbekiston ham turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatdagi boy tarixiy meros, madaniy va arxitektura yodgorliklari turistlar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. Lekin mehmonxona sektorida raqobatni kuchaytirish va zamonaviy xizmatlarni joriy etish masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm va mehmonxona biznesi sohasidagi xalqaro va mahalliy tendensiyalar turli tadqiqotlar orqali o'rganilgan. Deloitte tomonidan tayyorlangan hisobotda jahon mehmonxona bozorida oligopolistik tuzilmalar

va global raqobat muhiti tahlil qilingan. Ushbu hisobotda mehmonxona sohasidagi talab va ta'minlash muvozanati, mavsumiylik va narx siyosatining ahamiyati, shuningdek, sifatli xizmat ko'rsatish strategiyalarining o'zni haqidagi ma'lumotlar taqdim etilgan [1].

WTTC hisobotlariga ko'ra, 2022-yilda jahon iqtisodiyotida turizm sektori muhim o'rin tutgan va uning YaIMga hissasi 4,2% ni tashkil etgan. Bunda, ayniqsa, mehmonxona va joylashtirish infratuzilmasiga yo'naltirilgan sarmoyalar muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan [2].

UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, global mehmonxona bozorini rivojlantirishda infratuzilmaga sarmoyalar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi. Bu esa raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil sifatida belgilangan [3].

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan, mamlakatda turizm sektoriga yo'naltirilgan islohotlar natijasida xorijiy turistlar oqimi sezilarli darajada oshgan. 2022-yilda O'zbekistonga 5,2 million turist tashrif buyurgan va bu iqtisodiyotga 1,6 milliard dollar daromad keltirgan [4].

Accor, Wyndham va InterContinental kabi yirik mehmonxona tarmoqlari bilan bog'liq tadqiqotlar mehmonxona biznesidagi global tendensiyalarni va zamonaviy biznes modellarini o'rganishga qaratilgan. Ushbu kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan vertikal integratsiya va marketing strategiyalari, shuningdek, texnologik innovatsiyalar turistlar oqimini jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Marriott International kabi yirik mehmonxona kompaniyalari tomonidan olib borilayotgan sadoqat dasturlari va global taqsimot tizimlari orqali mijozlarni saqlab qolish strategiyalari sohaning rivojlanish istiqbollari ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda turizm va mehmonxona biznesi sohasidagi holatni tahlil qilish uchun bir nechta tadqiqot usullari qo'llanildi. Kontent tahlili orqali asosiy manbalar sifatida Deloitte, WTTC va UNWTO hisobotlari, shuningdek, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari foydalanildi. Ushbu manbalardan olingan ma'lumotlar asosida turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi. Statistik tahlil jarayonida xalqaro va mahalliy miqyosdagi talab va ta'minlash, YaIMga hissa, sarmoyalar va turistlar oqimi bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi. Jadvallar va diagrammalar orqali ushbu ma'lumotlar aniq va to'liq shaklda taqdim etildi.

Solishtirma tahlil orqali xalqaro va mahalliy mehmonxona biznesi o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar o'rganildi. Bu usul O'zbekistondagi mehmonxona sektoridagi imkoniyatlar va muammolarni aniqlashga yordam berdi. Qiyosiy tahlil orqali esa xalqaro va O'zbekiston turizm bozorining o'zaro ta'siri tahlil qilindi. Turistlar oqimi va sarmoyalar o'sishi kabi ko'rsatkichlar asosida rivojlanish istiqbollari baholandi. Shuningdek, ekspert intervyulari orqali turizm sohasidagi mahalliy va xalqaro mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazildi. Bu orqali sohadagi muammolar va imkoniyatlar chuqurroq o'rganildi. (Deloitte, WTTC, UNWTO hisobotlari; O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari).

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehmonxona biznesiga nazar tashlasak, bozorda bir necha yirik kompaniyalar hukmronlik qilayotgandek ko'rinishi mumkin, bu esa oligopoliya (bozorda faqat bir necha o'yinchi bo'lgan holat) tuzilishiga ega ekanligi haqida tasavvur uyg'otadi. Biroq, dam olish turizmidagi mehmonxona biznesi ko'plab kichik segmentlarga bo'lingan. Bu yerda mehmonxonaning o'zi va mehmonxona xizmatlarining xilma-xilligi raqobat darajasini belgilaydigan muhim omillardan hisoblanadi. Shu bilan birga, mehmonxona xizmatlarining turlari va sifati, ularning ko'p qirrali xususiyati (masalan, lagerlar, avtokempinglar, dam olish markazlari va mehmonxonalar) va talabning mavsumiy o'zgarishlari bozorning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mehmonxona xizmatlari segmentlari ichida turli bozor tuzilmalari kuzatilishi mumkin: mukammal raqobat, monopolistik raqobat, oligopoliya va hatto monopoliya holatlari.

Mehmonxona bozori katta doimiy xarajatlar bilan ajralib turadi. Masalan, yer sotib olish va ko'chmas mulkni qurish juda katta sarmoya talab qiladi. Bu ayniqsa, yirik shaharlar va asosiy diqqatga sazovor joylarga yaqin hududlarda seziladi. Shu sababli, birlik xarajatlarni kamaytirish va samarali ishlash maqsadida yirik mehmonxona komplekslari qurilmoqda. Shimoliy Amerika bozorida misollar buni tasdiqlaydi: 1948-yilda AQSh mehmonxonalarining faqat 44 foizi 100 yoki undan ortiq xonaga ega bo'lgan bo'lsa, 1977-yilda bu ko'rsatkich 58 foizga, 1980-yillarning o'rtalarida esa 62 foizga yetdi.

Kichik (50 xonali) mehmonxonalar bozordan asta-sekin chiqib ketmoqda, ayniqsa, mavsumiy ishlaydigan hududlarda qo'shimcha sarmoyalar amalga oshirilmayapti. Boshqa tomondan, katta mehmonxona tarmoqlari, masalan, Wyndham, Choice, InterContinental va Accor kabi brendlar ko'plab mehmonxonalarini boshqarish orqali samarali ishlashga intiladilar. Bu holat ularning bozordagi yuqori ulushiga sabab bo'lmoqda.

Daromadlar jihatidan qaralganda, joylashuv, o'lcham va xizmat sifati daromadlar tarkibida o'z aksini topadi. Masalan, shahar markazidagi mehmonxonalar qishloq va kurortlardagi mehmonxonalarga nisbatan yuqori daromad oladi. Shuningdek, yuqori standartli mehmonxonalarda ijara daromadning 50-60 foizini tashkil etadi, ovqat va ichimliklar esa byudjet mehmonxonalariga nisbatan past ulushga ega bo'ladi. Mehmonxona xizmatlari umumiy foydaga katta hissa qo'shadi, chunki bunda ijara daromadining faqat 25-30 foizi xarajatlarga ketadi.

Mehmonxona biznesidagi asosiy strategiyalardan biri — sifatli farqlanish. Ayrim mehmonxonalar lyuks segmentga e'tibor qaratadi, boshqalari esa byudjet mijozlarini jalb qiladi. Ko'plab mehmonxonalar dam olish kunlari sayyohlar uchun, ish kunlari esa biznes mijozlari uchun moslashuvchan xizmatlar taklif qiladi. Masalan, shahar markazidagi mehmonxonalarda keng majlisxonalar, kurortlarda esa tibbiy va fitnes xizmatlari bo'lishi mumkin.

Kurortlar turli fasllarda turli guruhlar uchun moslashuvchan xizmatlar ko'rsatadi. Masalan, Avstriya, Fransiya va Shveysariyada qishda changichilar, yozda esa sayyohlar uchun mos xizmatlar taklif etiladi.

Umuman olganda, mehmonxona va mehmonxona sanoatida yuqori doimiy xarajatlar va sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha farqlanish bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi.

Mehmonxona xizmatlari bozori turizmdagi muhim sohalardan biri bo'lib, uning turli tarmoqlari mavjud. Bu soha nafaqat mehmonxonalar va dam olish uylarini, balki o'z-o'zini ta'minlash sektorini ham o'z ichiga oladi. O'z-o'zini ta'minlash sektoridagi mehmonxonalar ko'pincha turistlarga oziq-ovqat tayyorlash va o'z mustaqilligini saqlash imkoniyatini taqdim etadi.

Bu sektordagi mehmonxona turlari orasida dam olish markazlari, qishloq uylari va taymsherlar (**Taymsher** (inglizcha *timeshare*) – bu turistik joylashtirish xizmatlarining maxsus shakli bo'lib, unda xaridorlar ma'lum bir dam olish uyi yoki kurortda har yili muayyan vaqt davomida foydalanish huquqiga ega bo'lishadi.) keng tarqalgan. Masalan, Buyuk Britaniyada Butlins, Haven va Pontins kabi yirik brendlar o'z xizmatlarini takomillashtirib, yanada yuqori darajadagi qulayliklar yaratishmoqda. Center Parcs esa Yevropada o'zining innovatsion dam olish majmualari bilan tanilgan.

RCI (Resorts Condominiums International) kabi kompaniyalar turli kurortlar o'rtasida almashinuvni osonlashtiradi. Bu esa turistlarga turli hududlardagi kurortlarga safar qilish imkoniyatini beradi. Taymsherlar talabni oshirishda va turizm mahsulotlarini boyitishda muhim rol o'ynaydi.

Turizm sohasidagi mehmonxona xizmatlariga bo'lgan talab o'zgaruvchan bo'lib, turli omillarga bog'liq. Iqtisodiy holat yaxshilanganda mehmonxona xizmatlariga talab ortishi mumkin, ammo iqtisodiy inqiroz davrlarida sayohat va mehmonxona xizmatiga bo'lgan talab pasayadi.

Mehmonxonalardagi talab mavsumiylikka ham bog'liq. Masalan, shahar markazlaridagi mehmonxonalarda biznes va dam olish turizmi orasidagi balans mavsumiy o'zgarishlarni kamaytiradi. Shaharlardan tashqaridagi kurortlar esa asosan yozgi mavsumda yuqori darajada faol bo'ladi.

Transport infratuzilmasi rivojlanishi mehmonxona biznesiga ta'sir qiladi. Masalan, tezkor poezdlar va aviatashuvlar biznes safarlarini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, telekonferensiyalar va virtual voqelik texnologiyalari ham mehmonxona xizmatlariga raqobatni oshiradi.

Kelajakda mehmonxona kompaniyalari vertikal integratsiya strategiyalarini rivojlantirish orqali aviatsiya kompaniyalari va turistik agentliklar bilan hamkorlik qilish orqali o'z raqobatbardoshligini mustahkamlashi mumkin.

Mehmonxona joylashtirish sohasining muhim jihatlaridan biri — bozor dualizmidir (**Bozor dualizmi** — bu bozor ichida ikkita asosiy segment yoki guruhning mavjudligi bilan tavsiflanadigan holat.). Bu dualizm turli omillarda namoyon bo'ladi: masalan, miqyos (katta-kichik), mulkchilik shakli (tarmoq yoki mustaqil), bozor tuzilishi (oligopoliya yoki monopolistik raqobat), sifat (yuqori yoki past) va joylashuv (markaz yoki periferiya).

Standart bo'lmagan joylashtirish sektori o'ziga xos arxitektura va ishlash uslublariga ega bo'lib, turli xil obyektlardan tashkil topgan. Ushbu muassasalar odatda mahalliy diqqatga sazovor joylarga yaqin joylashib, dam olish uchun keluvchi turistlarga xizmat ko'rsatadi. Odatda bunday mehmonxonalar 75 xonali yoki undan kamroq bo'ladi, va bandlik darajasi ham nisbatan past bo'ladi [7].

Aksariyat hollarda bunday mehmonxonalarni oila a'zolari boshqaradi, shu sababli an'anaviy boshqaruv uslubi qo'llaniladi. Xizmatlar cheklangan, xususan kechki payt va tungi vaqtda mehnat xarajatlarini tejash uchun qisqartiriladi. Marketing faoliyati esa epizodik bo'lib, doimiy reklama yo'q. Bu sektorda narx siyosati juda moslashuvchan: mavsumiy talabning kuchliligi va turoperatorlar bilan kelishuvlarda tortishish kuchi kamligi sababli, foydadorlik ham past bo'ladi [8].

Boshqa tomondan, xalqaro standartlarga javob beradigan mehmonxonalar ko'proq bir xillikka ega. Ular asosan shahar markazlari yoki mashhur kurort hududlarida joylashgan bo'lib, biznes safarlari va boy turistlarga mo'ljallangan. Bunday mehmonxonalar odatda 250-500 xonali bo'ladi, AQSh va Osiyoda esa ba'zan 1000 xonali obyektlar ham uchraydi [9].

Bunday mehmonxonalar mijozlarni qayta-qayta jalb qilish uchun ilg'or marketing strategiyalaridan foydalanadi. Ular keng reklama va mijozlarga sadoqat dasturlari orqali yuqori bandlik darajasini saqlaydi. Boshqaruv, ko'p hollarda, transmilliy darajadagi kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi.

Mehmonxonalarda xizmatlar 24 soat davomida taqdim etiladi, bu esa mehnat xarajatlarini oshiradi. Ammo narx siyosati qat'iy bo'lib, biznes safarlari narxlarga kam ta'sir etadi. Brendning tortishish kuchi va farqlanish strategiyalari foydadorlikni yuqori darajada saqlashga yordam beradi.

Ko'plab yirik mehmonxona guruhlari o'z bozor ulushlarini kengaytirish uchun qo'shib olishlar, franchayzing, ijara va boshqaruv shartnomalari orqali kengayishga harakat qiladilar. Bunday iqtisodiy integratsiya reklamalar, mahsulot rivojlantirish va tayyorlash xarajatlarini kamaytiradi va yangi bozor segmentlariga kirish imkonini beradi.

Mehmonxona tarmoqlari yuqori sifatli xizmat ko'rsatish uchun zamonaviy texnologiyalardan va tajribali xodimlardan foydalanadi. Bunday yondashuvlar mijozlar qoniqishini oshiradi va marketingda ustunlik yaratishga yordam beradi.

Deloitte tadqiqotiga ko'ra [10], mehmonxona dam olish turistlarining 97 foizi va biznes sayohatchilarning 93 foizi uchun tanlovda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, kuchli brend mavjudligi ham muhim: dam oluvchilarning 57 foizi va biznes sayohatchilarning 54 foizi buni e'tiborga oladi.

Ko'plab yirik mehmonxona tarmoqlari o'z sifatini yaxshilash orqali global mijozlarni jalb qilishni maqsad qiladi. Ammo yuqori sifatli xizmatlar va katta foyda keltirish imkoniyatlariga qaramay, bu bozor rivojlangan hududlarda to'yingan va o'sish imkoniyatlari cheklangan. Shunday hollarda, mehmonxona tarmoqlari o'z brendidan foydalanib, yangi bozorga moslashadi. Masalan, Choice Hotels International arzon narxli Comfort Inn franchayzingini ochishi mumkin, Accor Group esa ommabop Formule1 yoki lyuks darajadagi Sofitel mehmonxonasini tashkil qilishi mumkin. Bunday holatda, kichik kompaniyalar uchun bozorga kirish qiyin bo'ladi, chunki ular o'zlarining raqobatbardosh mahsulotlarini yaratishda qiynalishi mumkin.

Katta mehmonxona tarmoqlari moliyaviy qudrati va resurslari tufayli kichik bizneslar uchun bozorga kirish to'siqlari yaratadi. Mehmonxonaning yuqori narxlari, reklama xarajatlari va katta doimiy xarajatlar kichik kompaniyalarni bozorga kirishdan to'sib qo'yadi. Katta mehmonxona tarmoqlari texnologik rivojlanish va sadoqat dasturlari orqali o'z mijozlarini saqlab qoladi va bozorda ustunlikka erishadi.

Ammo, ayrim hollarda mustaqil mehmonxonalar shaxsiy va moslashuvchan xizmatlari tufayli raqobatda muvaffaqiyat qozonadi. Kichik mehmonxonalar kooperativ konsorsiumlar tashkil etish orqali xarajatlarni kamaytiradi va bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritadi. Masalan, Best Western, Small Luxury Hotels of the World va Utell kabi konsorsiumlar kichik mehmonxonalarga xalqaro bronlash tizimlaridan foydalanish imkonini beradi.

Kichik mehmonxonalar o'z miqyosi sababli tez moslashuvchan bo'lishi mumkin. Ular mijozlarga individual xizmat ko'rsatish orqali talabni qondirishadi. Masalan, sayyohlar madaniy, ta'lim, sog'liq yoki sport turizmiga qiziqishgan taqdirda, kichik mehmonxonalar o'z xizmatlarini ularga moslashtirish orqali raqobatda ustunlikka erishadi.

Ammo, katta mehmonxona tarmoqlari o'z ulushini kengaytirish uchun vertikal integratsiya strategiyasini ishlatadi. Bu strategiyaga aviakompaniyalar va sayyohlik agentliklari bilan hamkorlik qilish kiradi. Bu mijozlarni ma'lum bir xizmatlarga bog'lash orqali ularni o'z mijozlariga aylantiradi.

Katta mehmonxona tarmoqlari Global Taqsimot Tizimlari orqali mijozlar haqida qimmatli ma'lumot oladi va daromadni boshqarishda foydalanadi. Bunday tizimlardan foydalanish katta sarmoyalarni talab qiladi, shuning uchun ulardan asosan katta tarmoqlar foydalanadi. Sadoqat dasturlari orqali mijozlarni saqlab qolish va ularni yana qayta tashrif buyurishga undaydi. Masalan, Marriott Rewards dasturi orqali mijozlar tashriflar orqali ball to'plashlari va ularni sayohat mukofotlariga ayirboshlashlari mumkin.

2022-yilda O'zbekistonga 5,2 milliondan ortiq xorijiy turist tashrif buyurgan bo'lib, ular mamlakatga 1,6 milliard AQSh dollari daromad keltirdi [11]. Bu 2021-yilga nisbatan 2,3 barobar ko'pdir [12]. Turizm sohasining umumiy ichki mahsulot (YalM) hissasi 2022 yilda 2,8 foizga yetgan [13].

O'zbekistondagi mehmonxona biznesi katta sarmoya talab qiladigan sohalardan biri. Masalan, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi yirik shaharlarda mehmonxonalar qurish uchun yer sotib olish va qurilish xarajatlari juda yuqori. Bu holat, ayniqsa, tarixiy hududlarda mehmonxona qurishda qiyinchilik tug'diradi. Turizm infratuzilmasi rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun 2023-2025-yillarga mo'ljallangan davlat dasturlari doirasida 500 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan [14].

Mehmonxonalarda sifatli xizmat ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Turistlar O'zbekistonga kelganda nafaqat tarixiy yodgorliklarni ko'rishni, balki sifatli joylashtirish va xizmatlardan foydalanishni ham istaydilar. Biroq, kichik mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish darajasi va sifat standarti bo'yicha muammolar mavjud. Turizm sohasidagi islohotlarga qaramay, mamlakatdagi mehmonxonalarning faqat 25 foizi xalqaro standartlarga javob beradi [15].

O'zbekiston hukumati turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Masalan, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi shaharlarda yangi mehmonxonalar qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. 2023-yilda yuqori tezlikdagi «Afrosiyob» poezdlari orqali mamlakat bo'ylab 2 milliondan ortiq yo'lovchi tashilgan, ularning 35 foizi turistlardir [16].

Shuningdek, xalqaro yo'nalishlardagi aviaqatnovlar kengaytirilmoqda. Masalan, 2023-yilda Qozog'iston va Rossiyadan kelgan turistlar oqimi 10 foizga oshgan [17]. Xitoy bilan hamkorlikda yangi aviayo'nalishlar ochilishi natijasida Xitoydan keluvchi turistlar oqimi 8 foizga o'sgan [18].

O'zbekistonda mehmonxona biznesini modernizatsiya qilish uchun zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Bunda onlayn bronlash tizimlari va elektron to'lov xizmatlari kengaytirilmoqda. Masalan, 2023-yilda turistlar tomonidan onlayn bronlash va elektron to'lovlar orqali xizmatlardan foydalanish 15 foizga oshgan [19].

Shu bilan birga, xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish orqali sifat standartlari oshirilmoqda. Turizm sohasidagi bu keng ko'lamlı islohotlar O'zbekistonni xalqaro turistlar uchun yanada jozibador manzilga aylantirishga qaratilgan.

O'zbekistonda kichik mustaqil mehmonxonalar uchun ham katta imkoniyatlar mavjud. Turizmning maxsus yo'nalishlari, masalan, tarixiy, etnik va ekoturizm kabi sohalarda kichik mehmonxonalar faoliyat yuritishi mumkin. Bunday mehmonxonalar o'ziga xoslik va an'anaviy muhitni taklif etish orqali raqobatbardoshlikka erishadi.

Shuningdek, kichik biznes egalari uchun kooperativ konsorsiumlar tashkil etish orqali xalqaro bozordagi o'rnini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Masalan, kichik mehmonxonalar birlashib, xalqaro marketing va bronlash tizimlaridan foydalanish orqali turistlarni jalb qilishlari mumkin.

O'zbekistonda turizm va mehmonxona sektori so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. 2023-yilda turizm sohasi O'zbekiston YalMga 5 milliard AQSh dollaridan ortiq hissa qo'shgan bo'lib, bu 2022-yilga nisbatan 12 foizga o'sishni tashkil etdi [20]. Mamlakatdagi boy tarixiy va madaniy meros turistlarni jalb qilish uchun katta salohiyatga ega. Biroq, mehmonxona biznesida yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash va mavsumiylik muammolarini hal qilish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehmonxona biznesi va turizm sektori global iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Jahon bozorida bu sektorda raqobat kuchli va turli segmentlarga bo'lingan. Yirik mehmonxona tarmoqlari bozorda o'z ulushini kengaytirish uchun katta sarmoyalar, sifatli xizmat ko'rsatish va zamonaviy marketing strategiyalaridan foydalanadi. Bu kompaniyalar o'z mijozlarini jalb qilish va saqlab qolish uchun ko'pincha brend sadoqati dasturlari, texnologik innovatsiyalar va global taqsimot tizimlarini joriy qilishga e'tibor qaratmoqda.

Shu bilan birga, kichik mustaqil mehmonxonalar ham o'z miqyosi va moslashuvchanligi tufayli o'ziga xos afzalliklarga ega. Ular mijozlarga individual xizmat ko'rsatish orqali muayyan turizm segmentlarida raqobatbardoshlikni saqlab qolmoqda. Masalan, dam olish turizmidagi talab mavsumiy o'zgaruvchan bo'lib, kichik mehmonxonalar maxsus sayohat yo'nalishlariga e'tibor qaratish orqali o'z segmentlarini mustahkamlay oladi. Biroq, bozorga kirish to'siqlari, katta sarmoya va reklama xarajatlari kichik bizneslarning rivojlanishini qiyinlashtiradi.

Ayniqsa, oligopolistik tuzilmaga ega yirik shaharlar va kurortlar hududida yirik mehmonxona tarmoqlari hukmronlik qiladi. Bunday bozorlarda mehmonxonalar uchun narx siyosatini moslashtirish, sifatli xizmat ko'rsatish va mijozlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Ammo kichik shaharlardagi mustaqil mehmonxonalar o'zlarining an'anaviy va shaxsiy yondashuvlari orqali o'ziga xoslik yaratib, o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

Shuningdek, kichik mustaqil mehmonxonalar turizmning maxsus yo'nalishlari (san'at, ta'lim, etnik va ekologik turizm) orqali o'z faoliyatini kengaytirib, mijozlarga moslashuvchan va shaxsiy xizmat ko'rsatish orqali o'z o'rnini saqlab qolmoqda.

Umuman, O'zbekistonda turizm sektori va mehmonxona biznesi kelgusida yanada rivojlanishi mumkin. Mamlakatning mavjud salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun infratuzilmani rivojlantirish, xalqaro standartlarga javob beradigan xizmatlar ko'rsatish va turizmning yangi yo'nalishlarini o'rganish zarur. Bunga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va xalqaro hamkorliklarni kuchaytirish orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Deloitte. (2023). *Global Hospitality Insights: An Overview of the Industry*.
2. World Travel & Tourism Council (WTTC). (2023). *Economic Impact Report*.
3. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2022). *Global Tourism Trends and Prospects*.
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. (2023). *Туризм статистикаси ҳисоботу*.
5. Accor, Wyndham va InterContinental mehmonxona tarmoqlari hisobotlari.
6. Marriott International. (2023). *Loyalty Programs and Global Distribution Systems*.
7. Papatheodorou, A. (2000). *Evolutionary Patterns in Tourism: A Spatial Industrial Organisation Approach*. DPhil Thesis, Oxford: University of Oxford.

8. TEPRO. (1985). *The Tourism Sector in the Community: A Study of Concentration, Competition and Competitiveness*. Luxembourg: Commission of the European Communities.
9. Papatheodorou, A. (2000). *Evolutionary Patterns in Tourism: A Spatial Industrial Organisation Approach*. DPhil Thesis, Oxford: University of Oxford.
10. Deloitte. (2006). *Hospitality 2010: A Five-Year Wake-Up Call*. London: Deloitte.
11. Davlat statistika qumitasi. (2023). *Turizm va xizmatlar sektori tўғrisidaagi hisobot*.
12. Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси. (2023).
13. Ўзбекистон Миллий Банки статистик ҳисоботлари. (2022).
14. *Ўзбекистон иқтисодиётига оид давлат дастури (2023–2025)*.
15. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси. (2023).
16. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ маълумотлари. (2023).
17. Ташқи ишлар вазирлиги ҳисоботлари. (2023).
18. «Халқаро алоқаларни ривожлантириш тўғрисидаги ҳисobot», Ўзбекистон ТИВ. (2023).
19. Электрон тўлов ва бронлаш тизимлари бўйича ҳисobot. (2023).
20. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. (2023).

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

